

NEWSLETTER

ISBE & COCHRANE PORTUGAL

26 FEVEREIRO 2026 | Nº 368

Esta Newsletter (NL) resulta de uma parceria entre o Instituto de Saúde Baseada na Evidência e a Cochrane Portugal, e tem como objectivo disponibilizar informação sobre áreas importantes para a prática clínica, com base na melhor evidência científica disponível. São incluídos estudos relevantes, criticamente avaliados pela sua validade, importância dos resultados e aplicabilidade prática, resumidos numa óptica de suporte à decisão. É dada prioridade a estudos de causalidade incluindo-se ainda, quando justificado, estudos qualitativos e metodológicos, assim como revisões científicas. O conteúdo da NL é da exclusiva responsabilidade do(s) seu(s) autor(es).

O café com cafeína e o chá têm um efeito protetor na incidência de demência (seguimento até 43 anos)

Referência: Zhang Y et al. Coffee and Tea Intake, Dementia Risk, and Cognitive Function. JAMA. doi:10.1001/jama.2025.27259. Published online February 9, 2026.

Análise do estudo: a potencial associação entre o consumo de café/chá e a saúde cognitiva é pouco clara. O objectivo deste estudo foi calcular as associações entre o consumo a longo prazo de café com cafeína, café descafeinado, chá e cálculo de cafeína total ingerida com a incidência de demência, de declínio cognitivo subjetivo e da função cognitiva objetiva.

Este estudo prospectivo incluiu 131.821 participantes do *Nurse Health Study* (NHS; n = 86.606 mulheres) e do *Health Professionals Follow-up Study* (HPFS; n = 45.215 homens), sem cancro, doença de Parkinson ou demência no início do estudo (1980 para o NHS; 1986 para o HPFS). A ingestão alimentar foi avaliada a cada 2 a 4 anos, utilizando questionários de frequência alimentar validados, durante um período de seguimento até 43 anos (mediana de 36,8 anos; 4.327.851 pessoas-ano). O resultado primário foi a incidência de demência (identificada através dos registos de óbito e dos diagnósticos médicos).

Durante o seguimento, foram documentados 11.033 casos incidentes de demência (7.975 no NHS; 3.058 no HPFS). Comparando o quartil mais elevado com o mais baixo de consumo de café com cafeína, as taxas de incidência de demência agrupadas foram de 141 versus 330 por 100.000 pessoas-ano, respetivamente (rácio de risco [RR], 0,82; IC 95%, 0,76–0,89; P < 0,001). No que se refere ao consumo de chá, as taxas de incidência de demência foram de 201 versus 321 por 100.000 pessoas-ano, comparando os tercís mais altos e mais baixos (RR=0,86; IC 95%, 0,83–0,90; P < 0,001). O café descafeinado não se associou significativamente ao risco de incidência de demência (RR=0,97; IC 95%, 0,93–1,01).

As conclusões dos investigadores foram que em duas grandes coortes americanas prospetivas com até 43 anos de seguimento, o maior consumo de café e chá com cafeína associou-se a um menor risco de demência (redução do risco relativo de 18% e 14%, respetivamente) e a um desempenho cognitivo ligeiramente melhor. As associações foram não lineares e mais pronunciadas em níveis de consumo moderados. O café descafeinado não se associou a uma redução do risco de demência, sugerindo que a cafeína pode desempenhar um papel central nas associações neuroprotetoras observadas.

Aplicação prática:

A informação prática deste estudo permite um aconselhamento mais apoiado das decisões dietéticas referentes ao café e chá e destrói alguns mitos prevalentes sobre estas bebidas. Problemas deste estudo: não diferenciação entre os diversos tipos de café e chá, causalidade reversa (casos de demência influenciando a tomada de café), dificuldade de caracterização detalhada da dieta e definição precisa do quadro cognitivo.

António Vaz Carneiro, Juan José Rachadell, Nuno Lupi Manso